

Author: Narine Aghayan

Article Title: Challenges of Information Security of RA at the Contemporary Stage

Source: "Bulletin of Yerevan State University", N 1 (22), 2017, pp. 64-72:

Language: Armenian

Նարինե Աղայան

*ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ,
կրտսեր գիտաշխատող*

ՀՀ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՓՈՒԼՈՒՄ

Հաղորդակցության տարբեր ձևերը մարդկությանն ուղեկցել են հազարամյակներ շարունակ: Ավելին, դրանցով են մեծապես պայմանավորված եղել տարբեր հասարակարգերում իշխանական ինստիտուտների ձևավորման ու հասարակությունների զարգացման առանձնահատկությունները: Ամերիկացի սոցիոլոգ Մ. Կաստելսի կարծիքով մարդիկ որոշումներ են կայացնում ըստ տեղեկությունների, որոնք ստանում են «հաղորդակցային միջավայրերից»՝ հասարակական տարածքից, որում ձևավորվում են ընկերներից, ծանոթներից, պաշտոնական աղբյուրներից ստացված կարծիքներն ու գիտելիքները¹: Տեսաբանի կարծիքով՝ հաղորդակցային միջավայրերը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են՝ հասարակության զարգացմանը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայտնվելուն զուգընթաց: Ըստ այդմ՝ գրում է. «Անտիկ շրջանում մարդիկ տեղեկատվություն էին ստանում ամբիոնից ելույթ ունեցող հռետորներից, ապա ի հայտ եկավ գրավոր հաղորդակցությունը, հայտնագործվեց տպագրական մեքենան, ռադիոն, հեռուստատեսությունը և ինտերնետը: Զանգվածային տեղեկատվության այդ միջոցները լայն առումով իրենցից ներկայացնում են հասարակական տարածք, որում

¹ Sè'u Castells M., Democracy in the age of the Internet // Journal of contemporary culture, 2011, N 6, էջ 96-103:

ձևավորվում է կարծիքը և որի հիման վրա կայացվում են որոշումները»²: Մ. Կաստելիի նկարագրած հաղորդակցային միջավայրերի փոփոխությունների փուլերը, որոնք պայմանավորված են տեխնիկական վերափոխումներով, դարձել են տեղեկատվական հեղափոխությունների պատճառ:

Քաղաքագիտական և սոցիոլոգիական գրականության մեջ ընդունված է տեղեկատվական հեղափոխությունները բաժանել չորս ակիբի. առաջին ակիբը կապվում է գրի կամ այբուբենի հայտնագործման հետ, երկրորդը՝ գրքի, երրորդը՝ տպագրական մեքենայի հայտնագործության և չորրորդը՝ 20-րդ դարավերջին համակարգչային տեխնիկայի և ինտերնետի զանգվածային կիրառության հետ³: Յուրաքանչյուր փուլում տեղեկատվության նոր միջոցի հայտնվելը էական փոփոխությունների պատճառ է դարձել մարդկանց, հասարակության կյանքում: Ավելին, դա մեծապես ազդել է պետությունների իշխանությունների քաղաքական որոշումների, ինչպես նաև համաշխարհային քաղաքականության ուղղվածության վրա: Պատահական չէ, որ հաճախ տեղեկատվական հեղափոխությունը տարբեր երկրներում ու տարածաշրջաններում հանգեցրել է հեղափոխական շարժումների և իշխանության փոփոխությունների:

Վերլուծաբանների աչքից չի վրիպում այն հանգամանքը, որ տեղեկատվական հեղափոխության վերջին ակիբը տարբերվում է բոլոր նախորդներից իր սրընթացությամբ, հասարակության կենսակերպի ու մտածելակերպի վրա ազդելու լայնածավալությամբ, ինչի հետևանքով հեղափոխական փոխակերպումներ ու վերափոխումներ եղան համաշխարհային մակարդակով:

Տեղեկությունների ու տվյալների մեծ քանակի դյուրամատչելիությունը լայն զանգվածների համար նախադրյալներ է ստեղծում ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային կյանքին մասնակցելու և որոշումներ կայացնելու վրա ազդելու համար: Ներկայումս ծրագրավորողները, մենեջերները, ՁԼՄ ստեղծարար աշխատակիցները և բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են հաղորդակցային տեխնոլոգիաների ոլորտում,

² Նույն տեղում:

³ St' u Toffler A. Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century. 1990; Дайзард У. Наступление информационного века // "Новая технократическая волна на Западе". М., 1986; Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004; Habermas J. The Theory of Communicative Action / McCarthy T. (ed.) Boston, 1987:

դառնում են մյուսների տեղեկատվական հասարակության աշխարհի ուղեկցորդները⁴:

Արդի տեղեկատվական հասարակության երկրորդ առանձնահատկությունը տեղեկատվության մշտահասանելիությունն է: Ըստ Մ. Կաստելիսի՝ «մենք ապրում ենք ինտերնետի հետ և ինտերնետում մեր առօրյա կյանքի բոլոր ոլորտներում»⁵:

Նրա կարծիքով, նոր սերունդը շարունակում է դիտել հեռուստացույց, սակայն ընտրովի և արդեն ինտերնետի միջոցով, նույնը թերթերի առումով՝ ընթերցում է թերթեր ինտերնետի միջոցով: Նոր սերունդը ստեղծում է իր տեղեկատվական տարածքը ինտերնետում՝ սոցիալական ցանցերում՝ ինքնուրույն որոշելով, թե շփումների, քննարկումների, հաղորդակցության ինչ ձևաչափերից է իրեն հարմար օգտվել⁶: Ներկայումս համացանցից օգտվում է աշխարհի բնակչության առնվազն երկուսից մեկը: Համացանցի միջոցով օգտատերերը ստեղծում են սեփական հանրակցությունները և հաղորդակցային ցանցերը, որոնք դառնում են քաղաքական դերակատարներ գլոբալ տիրույթում և ազդեցություն գործում միջազգային գործընթացների վրա:

Բնականաբար, հասարակության մեջ տեղի ունեցած հաղորդակցության փոփոխությունները չէին կարող շրջանցել քաղաքական ոլորտը: Այն, որ տեղեկատվական-հաղորդակցային տեխնոլոգիաները լիովին թափանցել են քաղաքական ոլորտ, վկայում են բազմաթիվ նորաբանությունները, որոնք արտաձվում են քաղաքական հասկացություններից: Օրինակ՝ «Էլեկտրոնային կառավարություն», «Էլեկտրոնային համայնք», «կիրքերժողովրդավարություն», «կիրքերքաղաքականություն», «թվային ժողովրդավարություն», «հաղորդակցային ժողովրդավարություն», «Էլեկտրոնային քվեարկություն» և այլն:

Գլոբալ տեղեկատվական հասարակության ձևավորման պայմաններում հետզհետե ավելի կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում քաղաքական հաղորդակցության տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրը: Տեղեկատվական հեղափոխության վերջին փուլում արագորեն տարածվող հաղորդակցության նոր ձևերն ու միջոցները, իրենց հետ բերած հսկայական

⁴ Տե՛ս Մաթեթ Փ. նշվ. աշխ., էջ 8:

⁵ Castells M., նշվ. աշխ., էջ 101:

⁶ Տե՛ս նույն տեղը:

առավելություններին զուգընթաց, ծնում և ծնելու են նաև նոր մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ:

Տեղեկատվական հեղափոխությունը բացառիկ հնարավորություն է ստեղծել համաշխարհային տեղեկատվական ցանցեր ձևավորելու, ավելի արագ ու մեծ ծավալներով աշխարհով մեկ ցանկացած տեղեկատվություն տարածելու համար: Ըստ այդմ՝ անհամեմատ մեծացել են անհրաժեշտ քարոզչության միջոցով տարբեր երկրներում հասարակական տրամադրության, գիտակցության և կամքի վրա ազդելու հնարավորությունները: Հետևաբար՝ այդ երկրներում լուրջ խնդիրներ են առաջանում տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ոլորտում:

Տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում բացթողումների հետևանքները կարող են լինել շատ լուրջ, որի ցայտուն օրինակը «Wikileaks»-ի պատմությունն է⁷: Այդ կազմակերպության կայքում հրապարակված տեղեկությունները, որոնք պարունակում էին գաղտնիքներ տարբեր երկրների, միջազգային կազմակերպությունների գործունեության մասին և նախատեսված չէին լայն հանրության համար, իսկական քաղաքական փոթորիկ ու իրարանցում առաջացրին: Մարդկության սեփականությունը դարձան ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենի հրապարակած նյութերը, որոնք ներառում էին տեղեկություններ կոռուպցիայի, գաղտնալսումների, չարաշահումների մասին: Հասարակական բուռն արձագանքը հանգեցրեց նաև քաղաքական հետևանքների: Գերմանիան խզեց ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հետ համաձայնագիրը, որը թույլ էր տալիս այդ երկրների հատուկ ծառայություններին էլեկտրոնային հետախուզում իրականացնել Գերմանիայի տարածքում: Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը սկսեց լրջորեն ուշադրություն դարձնել տվյալների պաշտպանությանը ինտերնետում, ԱՄՆ-ում անգամ դատավարություն սկսվեց նախագահի դեմ՝ քաղաքացիների անձնական տվյալների անձեռնմխելիության իրավունքը խախտելու հայցադիմումով:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հստակ քաղաքական նպատակներ իրագործելու վառ օրինակներ են արաբական և աֆրիկյան երկրներում 2010-2011 թթ. «Արաբական գարուն» կոչված քաղաքական իրադարձությունները,

⁷ Տե՛ս <https://wikileaks.org/>

որոնց մասնակիցները լայնորեն օգտագործում էին սոցիալական ցանցերի հնարավորությունները:

Վերոնշյալից ենթադրվում է, որ քաղաքական հաղորդակցության տեղեկատվական և մանավանդ տեղեկատվական անվտանգության բաղադրիչը հայ հասարակության սոցիալ-քաղաքական փոխակերպման ներկա պայմաններում առաջնային նշանակություն է ձեռք բերում:

Տեղեկատվական անվտանգությունը հասարակության և պետության ինստիտուտների այնպիսի համակեցություն է, որի պայմաններում երկիրն ու ժողովուրդը իրենց հուսալիորեն պաշտպանված են զգում տեղեկատվական ոլորտում⁸: Ելնելով դրանից՝ տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը դիտվում է նաև ազգային անվտանգության ապահովման բաղկացուցիչ մաս: Իսկ առանց ազգային անվտանգության հուսալի ապահովման հնարավոր չէ պետության կայուն և դինամիկ զարգացում:

Ընդհանուր առմամբ, տեղեկատվական անվտանգությունը տեղեկատվության ստացման, մշակման, բաշխման, օգտագործման ու տարածման ոլորտում պաշտպանվածությունն է, նրա օբյեկտիվության ապահովումը, պետական գաղտնիքի և գաղտնիության ռեժիմի պահպանումը, նամակագրության գաղտնիությունը և այլն⁹:

Տեղեկատվական ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը անխզելիորեն կապված են անձի, հասարակության և պետության շահերի հետ: Տեղեկատվական անվտանգության ապահովումը չի կարող վերաբերել միայն մեկ անձի կամ անձանց խմբի, քանի որ օտար ազդեցությունների՝ սեփական տեղեկատվական տարածք ներխուժումը արագորեն կարող է վերաճել համընդհանուր սպառնալիքի և՛ անձի կենսական շահերի, և՛ հասարակական տարբեր ոլորտների՝ տնտեսության, մշակույթի, քաղաքական և այլ համակարգերի համար՝ թուլացնելով կամ կազմալուծելով դրանք: Ասել է թե՛ ներկայումս տեղեկատվական անվտանգության խնդիրն իր նշանակությամբ հավասարվում է ռազմական, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և այլ ոլորտների

⁸ Տե՛ս Երշինին Մ. Ս. Политическая коммуникация в информационном обществе: перспективные направления исследований // «Актуальные проблемы теории коммуникации. Сборник научных трудов». СПб., 2004, էջ 98-107:

⁹ Տե՛ս Էյվազով Դ. Геополитические уроки постсоветского Кавказа: путь к глобализации или возвращение к классической Евразийской геополитике? // «Кавказ и глобализация», 2006, т. 1, № 1:

անվտանգության խնդիրներին: Հետևաբար՝ տեղեկատվական անվտանգության ապահովումն ու ամրապնդումը երկրի ազգային անվտանգության համակարգի կարևոր գործոններից են:

Պատահական չէ, որ ներկայումս համաշխարհային հզոր տերությունները ձգտում են իրական պատերազմների փոխարեն ներդնել ցանցային պատերազմի տեխնոլոգիաներ, որոնք տեղեկատվական գերազանցությունը վերածում են մարտական հզորության՝ արդյունավետորեն շաղկապելով մտավոր օբյեկտները ռազմական գործողությունների թատերաբեմի տեղեկատվական տարածքին¹⁰:

Հակամարտությունների մեջ ներքաշված երկրները շոշափելիորեն զգում են վերոնշյալ տեխնոլոգիաների կիրառման ազդեցությունները: Ավելի քան երկու տասնամյակ շարունակվող Ղարաբաղյան հակամարտության հատկապես վերջին տարիներին հայկական կողմերը ևս առնչվում են այդ խնդրին: Հակառակորդ կողմը, հասկանալով, որ անհրաժեշտ գերազանցություն չունի մարտադաշտում, քարոզչական բոլոր թույլատրելի և անթույլատրելի միջոցներով փորձում է սասանել մեր տեղեկատվական անվտանգությունը՝ դրանով իսկ անկայունություն, հուսահատություն սերմանելով հասարակության մեջ:

Այս իրավիճակը առանձնակի սրությամբ ծառայում է մեր հասարակության առջև 2016 թ. ապրիլի 2-5-ը՝ ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմանագոտում տեղի ունեցած քառօրյա պատերազմի և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում: Ադրբեջանական կողմի նախահարձակ ռազմական գործողությունները ուղեկցվում էին քարոզչական հնարքների, մանիպուլյացիաների լայնածավալ կիրառմամբ: Պատերազմի օրերին Ադրբեջանի կողմից սոցիալական ցանցերում ոչ ադրբեջանական անուններով բազմաթիվ կեղծ հասցեներ (fake) էին բացվում՝ հայերից տեղեկատվություն ստանալու և ապատեղեկատվություն տարածելու համար, ինչն ավելի հրատապ դարձրեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին տիրապետելու և դրանցով տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ տանելու անհրաժեշտությունը:

2017 թ. փետրվարի 25-ի գիշերը ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած հարձակման փորձի ձախողումն ու դրան հաջորդած տեղեկատվական-քարոզչական

¹⁰ St' u Pябчук В. Д., Pябчук А. В. Военная доктрина – путь к победе. М., 2005, էջ 30-32; Шарп Дж. Общественная самооборона: система вооружения в эпоху постмилитаризма. Вильнюс, 2002, էջ 57-58:

արշավը ցույց տվեցին, որ հայկական հանրույթը անցած ժամանակահատվածում բավականին հետևողականներ է արել և ավելի պատրաստ դիմակայեց հարևան երկրի տեղեկատվական ագրեսիային:

Ներկա ժամանակահատվածում մեր պետությունը պետք է մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահի այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ի նկատմամբ թե՛ ռազմական, թե՛ տեղեկատվական գլխավոր սպառնալիքը Ադրբեջանն է, որտեղ հայաստյացությունը խրախուսվում է պետական քաղաքականության մակարդակով, և այն տեղեկատվական պատերազմ վարելու հիմնական գործիքն ու գաղափարական հենքն է: Ընդ որում՝ սա չի վերաբերում միայն պետական կառավարման ուժային մարմիններին. այստեղ աշխատանքներ կան անելու հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում, ինչպես նաև անձնական-անհատական մակարդակում:

Միանշանակ է, որ երկրի ազգային անվտանգությունը էականորեն կախված է տեղեկատվական անվտանգության ապահովումից, և գիտատեխնիկական առաջընթացին զուգընթաց այդ կախվածությունն էլ ավելի կաճի: Սակայն տեղեկատվական դարաշրջանի այդ և այլ մարտահրավերներին դիմագրավելու արդյունավետ ձևը ոչ թե գլոբալ տեղեկատվական տարածքից պաշտպանվելն է, այլ այդ տարածքի ձևավորմանը և գործառությանը լիարժեք մասնակցելը: Այսինքն՝ պետք է գործել և գործառել ժամանակի ոգուն համապատասխան, ընդօրինակել այն դրականը, առողջը, որ կա նոր մշակույթի, առաջարկվող նոր արժեհամակարգի մեջ, միաժամանակ հրաժարվել ազգային-ավանդական այն արժեքներից, որոնք ժամանակավրեպ են և արդեն չեն կարող աջակցել ազգի հոգևոր և նյութական առաջընթացին¹¹:

Հարկավոր է ընդգծել, որ քաղաքական հաղորդակցության տեղեկատվական անվտանգության ապահովման գործում մեծ դեր են խաղում զանգվածային լրատվամիջոցները: Պատահական չէ, որ զարգացած երկրները, կարևորելով հանդերձ մամուլի ազատությունն ու անկախությունը, ինստիտուցիոնալ մակարդակով համագործակցության ծրագրեր են մշակում և պետական շահերի առաջնության համատեքստում համագործակցում լրատվամիջոցների հետ: Իսկ

¹¹ Տե՛ս «ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգի հոգևոր-բարոյական հիմնախնդիրները» (հետազոտական խումբ՝ Ա. Մարգարյան, Յու. Հովականյան, Մ. Նիկողոսյան, Մ. Օհանյան, Ա. Մալքոջյան), Եր., 2014, էջ 69:

անցումային երկրներում, որտեղ դեռևս կայացած չէ ազատ, անկախ մամուլը, տարերային մոտեցում կա ազգային, պետական անվտանգության հարցերի նկատմամբ, ուստի նման երկրներում ՁԼՄ-ները հաճախ են տուրք տալիս օտար մշակույթին, օտար արժեքներին՝ նպաստելով դրանց շրջանառությանը: Իրավիճակը նույնն է Հայաստանի Հանրապետությունում: Հենց միայն այն օրինակը, որ մեր որոշ լրատվամիջոցներ ժամանակ առ ժամանակ, հաճախ նաև չգիտակցելով, դառնում են օտար երկրների, ուժերի խոսափողը, սփռելով և ընթացք տալով թշնամական մանիպուլյատիվ տեղեկատվությանը, խոսում է այն մասին, որ անհրաժեշտություն կա հաստատելու տեղեկատվական կապերի ազգային և պետական վերահսկողություն: Խոսքը խորհրդային ժամանակաշրջանից եկող գրաքննության մասին չէ, այլ արտաքին աշխարհի հետ փոխազդեցությունները կանոնակարգելու, դրանք ազգային և պետական շահերին համահունչ ուղղորդելու մասին:

Չպետք է մոռանալ, որ ժամանակակից աշխարհում գրոհելու և սեփական ազդեցությունը տարածելու ամենաուժեղ ձևը տեղեկատվական պատերազմներն են¹², որոնց հիմնական գործիքները հենց ՁԼՄ-ներն են, հատկապես ինտերնետային տիրույթում գործողները: Հետևաբար պետք է այս ոլորտի նկատմամբ ուշադրությունը ավելի ու ավելի խորացնել:

21-րդ դարում առավել մեծ վտանգ է ներկայացնում կիբերհանցավորության և կիբերսպառնալիքների աճը, ինչը վտանգում է պետությունների, հասարակությունների և անհատների կայուն կենսագործունեությունն ու բնականոն զարգացումը: Տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքների աղբյուր են էլեկտրոնային հաշիվների հանցագործ կողոպտիչները, ցանցահենները, որոնք մրցում են տնտեսական և պետական բարդ էլեկտրոնային ցանցեր և ծրագրեր ներթափանցելու մեջ: Այն փաստը, որ քաղաքացիների, երկրների և պետությունների կենսագործունեության մեծ մասը կառավարվում է ցանցերի և ծրագրերի միջոցով, էականորեն բարձրացնում է նրանց խոցելիությունը կիբերհարձակումների նկատմամբ¹³:

¹² Տե՛ս Բելով Ե. Բ., Լոսյ Բ. Ս., Մեշերյակով Բ. Վ., Շելուպանով Դ. Ա. Основы информационной безопасности. М., 2006, էջ 64:

¹³ Տե՛ս Վ. Վ. Աթոյան, Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ, Եր., 2014, էջ 94:

Այս ոլորտում շատ անելիքներ ունի նաև Հայաստանի Հանրապետությունը: Հատկապես մեծ է սպառնալիքը մեր նկատմամբ անբարյացակամորեն տրամադրված հարևանների՝ ադրբեջանաթուրքական հաքերների և հաքերային խմբերի կողմից: Նրանք մշտապես համակարգչային հարձակումներ են գործում ոչ միայն կազմակերպությունների, այլև պետական կայքերի, սերվերների վրա: Մանավանդ տոնական օրերին, տարելիցներին (Շուշիի ազատագրման օր, Անկախության օր, Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր և այլն) նրանք չափազանց ակտիվանում են, և մեկ օրում կարող են գրոհի ենթարկվել հարյուրավոր կայքեր, ուստի հարկ է լինում ձեռնարկել անհրաժեշտ անվտանգության պաշտպանողական միջոցներ:

Հաճախակի են նաև տարբեր ցանցեր ապօրինի ներթափանցման և վիրուսներով վարակման դեպքերը:

Ներկայումս օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով ՀՀ-ում տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների զարգացման աստիճանը դեռ բավականին ցածր է համաշխարհային մակարդակից, և առկա են մի շարք խնդիրներ, որոնք խանգարում են տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում բավարար վիճակ ապահովելուն: Դրանց շարքում կարելի է նշել.

- ոչ լիարժեք իրավական բազան, քանի որ համապատասխան օրինագծերի մշակումները իրենց օպերատիվությամբ զիջում են տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների զարգացման տեմպերին,
- տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների զարգացման ոչ բավարար մակարդակը պետական կառավարման համակարգում, պետական իշխանության մարմինների պատրաստ չլինելը կառավարման նոր, ավելի արդյունավետ տեխնոլոգիաներ ու մեթոդներ կիրառելու հասարակության և անհատների հետ ամենօրյա շփումներում:

Վերջին շրջանում մեր երկրում իրականացվեցին մի շարք միջոցառումներ ՀՀ տեղեկատվական քաղաքականության և տեղեկատվական անվտանգության ապահովման բարելավման ուղղությամբ: 2007 թ. ընդունվեց «ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը»¹⁴:

¹⁴ Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարություն, http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinarm.pdf

2009 թ. ընդունված ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգը¹⁵ բավականին կանոնակարգեց տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նպատակները, խնդիրները, սկզբունքները և հիմնական ուղղությունները: Սակայն, ելնելով ժամանակի մարտահրավերներից, կարծում ենք, պետք է լրացումներ կատարել այնտեղ:

Մասնավորապես, հայեցակարգում տեղեկատվական անվտանգության ապահովման հիմնական խնդիրներից է համարվում հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակող կազմակերպությունների, այլ զանգվածային լրատվամիջոցների տեղեկատվական քաղաքականության ձևավորման գործում պետության մասնակցության արդյունավետության բարձրացման ձևերի մշակումը, սակայն ելնելով հատկապես եթերում և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում առկա այսօրվա իրավիճակից (բռնության, քրեական ենթամշակույթի, օտար արժեքների քարոզ և այլն), կարծում ենք՝ ժամանակն է նոր մոտեցումներ ու գաղափարներ առաջարկելու:

Բանալի բառեր. *տեղեկատվական անվտանգություն, մարտահրավերներ, կիրերհանցագործություն, զանգվածային լրատվամիջոցներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հաղորդակցության ուղիներ*

Нарине Агаян

Вызовы информационной безопасности РА на современном этапе

При формировании глобального информационного общества всё более важную роль играют вопросы безопасности. Наряду с огромными преимуществами новые формы и средства коммуникаций порождают и новые вызовы и угрозы. Обеспечение информационной безопасности ныне входит в число национальных приоритетов. В статье в контексте международных событий рассмотрены стоящие перед Арменией задачи информационной безопасности, решение которых представляется необходимым.

¹⁵ Տե՛ս ՀՀ նախագահի կարգադրությունը «ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգը հաստատելու մասին» // <http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=52559>

Ключевые слова: *информационная безопасность, киберпреступления, средства массовой информации, информационные технологии, коммуникации*

Narine Aghayan

Challenges of Information Security of RA at the Contemporary Stage

In the current phase of the information revolution, under the conditions of formulating information society, issue of information security is increasingly getting an important designation.

Along with their huge advantages, brought forth new forms and means of communication, spreading quickly, give birth and will be giving new threats and challenges. Ensuring the information security has become a matter of national security.

The article is an attempt to represent the Republic of Armenia's domestic and international developments in the context of the global dimension of the challenges facing the sector of information security, the resolution of which is necessary for the national security support of the republic.

Key words: *information security, challenges, cybercrime, mass media, information technologies, ways of communication*

Աղբյուրներ և գրականություն

1. Castells, M. (2011). Democracy in the age of the Internet. *“Journal of contemporary culture”*, 6, pp. 96-103:
2. Toffler, A. (1990). *Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century*.
3. Дайзард, У. (1986). *Наступление информационного века*. "Новая технократическая волна на Западе". М.

4. Уэбстер, Ф. (2004). *Теории информационного общества*. М.
5. Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action*. McCarthy T. (ed.), Boston.
6. <https://wikileaks.org/>
7. Вершинин, М. С. (2004). Политическая коммуникация в информационном обществе: перспективные направления исследований. «*Актуальные проблемы теории коммуникации. Сборник научных трудов*». СПб.
8. Эйвазов, Д. (2006). Геополитические уроки постсоветского Кавказа: путь к глобализации или возвращение к классической Евразийской геополитике?. «*Кавказ и глобализация*», т. 1, № 1.
9. Рябчук, В. Д., Рябчук, А. В. (2005). *Военная доктрина – путь к победе*. М.
10. Шарп, Дж. (2002). *Общественная самооборона: система вооружения в эпоху постмилитаризма*. Вильнюс.
11. Sargsyan, A., Sargsyan, S., Novakanyan, Y., Nikoghosyan, M., Ohanyan, S., et al.. ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգի հոգևոր-բարոյական հիմնախնդիրները. 10, 2014, AMBERD Series, 978-9939-61-087-0. (hal-03318726)
12. Белов, Е. Б., Лось, В. П., Мещеряков, Р. В., Шелупанов, Д. А. (2006). *Основы информационной безопасности*. М.
13. Atoyán, V. (2014). *Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ (National Security Issues)*. National Security Issues (Lectures), 2014, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3856656>
14. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարություն, http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinarm.pdf
15. ՀՀ նախագահի կարգադրությունը «ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգը հաստատելու մասին», <https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=%2052559>